

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 426 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turoпова Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmuxe medova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoirra Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	

SUG'URTA SOHASINI RAQAMLASHTIRISH BIZNES JARAYONLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LI SIFATIDA

Kucharov Murod Baxtiyorovich

“My insurance” AJ sug'urta kompaniyasi bosh direktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada sug'urta faoliyatida sohada raqamlashtirish tizimini joriy etish asosida biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'llari tavsiflangan. Sug'urta kompaniyasining biznes jarayoni mohiyati, amalga oshirish funksiyalarning turlari o'rganilgan. Sug'urta sohasini raqamlashtirishning yagona tizimini joriy etishning afzalliklari bayon qilingan. Maqolada biznes jarayonlarini raqamlashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, biznes jarayoni, xarajatlar, sug'urta operatsiyalari, sug'urtalovchi marketingi, yagona axborot tizimi.

Abstract: This article describes the ways of developing business processes based on the implementation of a digitalization system in the insurance industry. The essence of the insurance company's business process and the types of implementation of functions are studied. The advantages of implementing a unified digitalization system for the insurance sector are described. The article develops scientific and practical proposals for the digitalization of business processes.

Key words: digitalization, business process, costs, insurance operations, insurance marketing, unified information system.

Аннотация: В данной статье описаны пути развития бизнес-процессов на основе внедрения системы цифровизации в сфере страховой деятельности. Изучены сущность бизнес-процесса страховой компании, виды реализации функций. Описаны преимущества внедрения единой системы цифровизации страхового сектора. В статье разработаны научно-практические предложения по цифровизации бизнес-процессов.

Ключевые слова: цифровизация, бизнес-процесс, затраты, страховые операции, страховой маркетинг, единая информационная система.

KIRISH

Sug'urta tashkilotlarida raqamlashtirish biznes jarayonlarini tavsiflashning asosiy maqsadi kompaniyaning umumiy tuzilishini aks ettirgan mantiqiy sxema shaklida tasvirlash hisoblanadi. Biznes jarayonlarini tahlil qilish, avvalambor xarajatlarni kamaytirishni ko'zda tutadi.

Sug'urtalash iqtisodiy faoliyat turi sifatida o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ushbu o'ziga xosligini ham alohida biznes jarayonlarni, ham umuman jarayonlar tizimini barpo etishda hisobga olish lozim. Sug'urta kompaniyasining biznes jarayoni deganda, biznesning ma'lum vazifalarini hal etishga yo'naltirilgan bir nechta o'zaro bog'liq taomillar yoki funksiyalarning barqaror jamuljamligi tushuniladi. Har bir sug'urtalovchining faoliyati foyda olishga qaratilgan. Jahon tajribasi ko'rsatishicha, sug'urta operatsiyalari samaradorligining belgilab beruvchi omili biznes-jarayonlarning aniq rasmiylashtirilgan tuzilmasi hisoblanadi. Biznes-jarayon an'anaviy tarzda muayyan vazifalarni hal etish bo'yicha harakatlarning mantiqiy tuzilgan ketma-ketligi kabi belgilanadi. Boshqacha aytganda, bu faoliyatni, shu jumladan, operasion, investision va moliyaviy faoliyatni amalga oshirish davomida yuzaga keladigan maqsadli funksiyalarni bajarishning uzluksiz jarayonlari birligidir. Biznes-jarayon pirovard yakunida jarayonning natija berishiga olib keladigan tizimga kirish nuqtasi (jarayonning boshlanishini) va undan chiqish nuqtasini (jarayonning oxirini) eng samarali bog'laydigan zarur va etarli chora-tadbirlarning to'plamidir.

Biznes-jarayonlar barcha sug'urta tashkilotlarida mavjud bo'lib, funksiyalarning turlari bo'yicha kichik biznes-jarayonlarga bo'linadi. Ularning tuzilishi tashkilotning o'z faoliyatini amalga oshirishi davomida bajariladigan funksiyalarning to'plami bilan belgilanadi, masalan:

- sug'urta shartnomalarini sotishda biznes-jarayonlar;
- zararlarni tartibga solishda biznes-jarayonlar;
- operasion hisobni shakllantirishda biznes-jarayonlar va hokazo

ADABIYOTLAR SHARHI

Devid Xyuz (2021): “Sug’urtaning raqamli transformatsiyasi” nomli asarida Devid Xyuz mijozlarning qulay va shaxsiylashtirilgan xizmatlarga bo’lgan talablarini ta’kidlaydi. Raqamli texnologiyalar orqali shaxsiy takliflarni yaratish, sug’urta polisini rasmiylashtirish va kompaniya bilan muloqot qilish jarayonlarini soddalashtirish mumkin. Buning natijasida mijozlarning ishonchi va qanoatmandligi ortadi.

Mariya Ivanova (2022): “Sug’urta kompaniyalarining samaradorligiga raqamlashtirishning ta’siri” nomli tadqiqotida Mariya Ivanova arizalarni qayta ishlash va sug’urta to’lovlarini amalga oshirish kabi rutin ishlarni avtomatizatsiya qilish orqali vaqtni sezilarli darajada qisqartirish va xarajatlarni kamaytirish mumkinligini ta’kidlaydi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar ma’lumotlarning aniqligini oshirish va xatolarni minimallashtirishga yordam beradi.

Aleksey Petrov (2023): “Sug’urtadagi raqamli innovatsiyalar: yangi gorizontlar” maqolasida Aleksey Petrov raqamlashtirish sug’urta kompaniyalariga innovatsion mahsulot va xizmatlar yaratish uchun yangi imkoniyatlar ochishini ta’kidlaydi. Masalan, ulangan qurilmalarni sug’urta qilish, xatarlarni bashorat qilish modeli va shaxsiylashtirilgan sug’urta dasturlari.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo’llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Noto’g’ri tashkil etilgan biznes-jarayon qo’yilgan maqsadga muvofiq bo’lgan natijani bermaydi. Masalan, zararlarni tartibga solish muddatlarini nazorat qilish tizimining yo’qligi sud da’volari va ish ko’rilishi, mahsulot sifatining yomonlashuvi va oqibatda sug’urta qildiruvchilarning oqimi kamayishi, sotishlarning hajmi kamayishi va pirovardida zarar ko’rishga yoki qo’shimcha xarajatlarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari ko’pincha ayrim yo’nalishlar bo’yicha yuqori moliyaviy xarajatlardan va mehnat sarflanishi qayd etiladigan, bunda natijalari (faoliyatining yakuniy natijasi) esa arzimas bo’ladigan vaziyatlar uchraydi. Masalan, yangi sug’urta mahsulotini joriy qilib, sug’urtalovchi marketing tadqiqotlarini o’tkazadi, reklamani joylashtiradi, ehtimoliy sug’urta qildiruvchilarni izlash, ular bilan muzokaralarni o’tkazish uchun mutaxassislarni jalb qiladi, lekin sug’urta mahsuloti uning bozor ehtiyojlariga nomuvofiqligi, raqobatbardosh emasligi tufayli talabgor bo’lmaydi. Albatta, bunday holat sug’urtalovchining maqsadlariga muvofiq bo’lishi mumkin emas va mavjud biznes-jarayonni ko’rib chiqishni, uni muvofiqlashtirishni talab qiladi.

Noto’g’ri tashkil etilgan biznes-jarayon sabablarining eng ko’p uchraydiganlarini ko’rsatib o’tamiz:

- jarayonning boshlanishi va yakunlanishi bo’yicha hamda natijalari ustidan nazorat yo’qligi;
- xodimlarning past ijrochilik intizomi;
- vakolatlarning taqsimlanishi yo’qligi, funksiyalarning takroriyliigi;
- operatsiyalarning sifatli hisobi yuritilishi;
- hujjatlarni ko’rib chiqish, ularni kelishish zanjirining asossiz uzunligi;
- malakali xodimlar yoki kadrlarning yetishmasligi.

Biznes-jarayonni maqbullashtirishga ehtiyoj nafaqat jarayon noto’g’ri tashkil etilganda, balki quyidagi hollarda ham paydo bo’ladi:

- tashkilotning strategiyasi o’zgarsa, shu jumladan sug’urta faoliyatining ustuvor yo’nalishlari qayta ko’rib chiqiladi;
- tuzilmaviy qayta tashkil etilsa, shu jumladan, hududiy va operatsion tuzilmalarni qayta tashkil etish o’tkaziladi;
- rahbariyat yoki ta’sischilar o’zgarsa;
- axborot tizimlari joriy qilinsa;
- shaffoflik va boshqariladigan tizim yaratilsa.

Shaffof va boshqariladigan tizim yaratilishidan, birinchi navbatda, ta’sischilar manfaatdor bo’ladi, ular kompaniyaning menejmenti oldida maqbullashtirish vazifasini qo’yadi.

Doimiy o’zgarib turadigan sharoitda biznes-jarayonlarning samaradorligi, dolzarbligi va muvofiqligini saqlab turish uchun ularni vaqt-vaqti bilan qayta ko’rib chiqish talab etiladi. Bunda maqbullashtirish “vaqt - xarajatlar – sifat” nisbatining unumdor bo’lishini ko’zda tutadi.

Biznes-jarayonning sifati biznes-jarayon yo’nalishlari o’rtasida aloqani ta’minlaydigan va ma’lum natijalarga erishishga qaratilgan harakatlarning mantiqiy yaratilgan ketma-ketligida namoyon bo’ladi.

Biznes-jarayonning samaradorligi belgilangan sifat darajasida vaqt va xarajatlarni minimallashtirishda (jarayonning samaradorligida) namoyon bo'ladi.

Biznes-jarayonlarni maqbullashtirishda ishni raqamlashtirish, yagona axborot bazasini shakllantirishga asosiy e'tibor berilishi lozim. Bu olingan ma'lumotni sifatli tahlil qilish, tezkor boshqaruv hisobotini olish (samaradorlik ko'rsatkichlarini monitoring qilish uchun) imkonini beradi.

Ishni raqamlashtirish funksiyalarni bajarish vaqtini ancha qisqartirishga imkon beradi. Masalan, turli xatlar, xabarnomalar, shartnomalarni tayyorlash uchun tizimda shakllarni avtomatlashtirilgan sozlash usuli qo'llanadi.

Yagona tizim quyidagi afzalliklarga ega:

- mijozlarning yagona axborotnomasini yuritish va ularni betakroridentifikatorga bog'lab borish;
- yagona kanal orqali real vaqt rejimida ishlashni ta'minlash, bu esa masofadagi bo'limlarga yagona axborot maydonida faoliyat yuritishimkonini beradi;
- umuman, tashkilot bo'yicha samaradorlik ko'rsatkichlarini monitoring qilishga imkon beradigan barcha filiallar ma'lumotlarini markazlashtirish.

Sug'urta kompaniyasining raqamlashtirish bo'yicha vazifasi sug'urta xizmatlarining iste'molchilariga xizmat ko'rsatishning samarali tizimini barpo etishdan iborat. Iste'molchiga xizmat ko'rsatishni shartli tarzda ikki bosqichga ajratish mumkin: sotish jarayonida va sotishdan keyingi xizmat ko'rsatish jarayoni. Mijozga bitta menejer tomonidan sug'urta xizmatlarining butun ko'lami taklif etilishi, ya'ni:

- individual sug'urta xizmatlarining ko'rsatilishi;
- sug'urta mahsulotini kerakli vaqtda va kerakli joyga zamonaviy sotish kanallari orqali etkazib berish (masalan, Internet tarmog'i orqali sotish);
- sug'urtalash shartnomalarini tayyorlash tezligi, sifati va hokazo.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sug'urta kompaniyasi raqamlashtirish bo'yicha biznes jarayonlarini identifikatsiyalash o'tkazilganda, quyidagi natijalarga erishiladi:

Kompaniyaning funksional bo'limlarga bo'linishidan biznes-jarayon guruhlariga bo'linishiga o'tish. Kompaniyaning mijozlarga yaxshiroq xizmat ko'rsatish harakatlarini birlashtirishga kompaniyaning sug'urta mahsulotini yaratish, uni sotish, unga sotishdan keyingi xizmat ko'rsatish va hokazolar kabi jarayonlariga bo'linishi orqali erishiladi. Bunda ayrim funksiyalar yagona biznes jarayoniga integratsiya qilinadi.

Bir jarayonning ichida ish yuritish mantiqiy ketma-ketlikda bajariladi, bu esa jarayon bajarilishini tezlashtiradi. Masalan, sug'urta xizmatining sotuvchisi mijozning arizasini va anketasini sug'urtalash shartnomasini rasmiylashtirish uchun topshiradi. Bu shartnomani rasmiylashtirish paytida sotuvchi boshqa mijozlar bilan sug'urtalash shart-sharoitlarini muhokama qilish bo'yicha ish yurita boshlashi mumkin.

Xodimlarning bitta biznes-jarayon ichida ixtisoslashuvi mijozga xizmat ko'rsatish vaqtini ancha qisqartirishga imkon beradi. Xatolar soni kamayadi va bu xatolarni bartaraf etish uchun maxsus kishilar guruhini saqlash zarurati bo'lmaydi. Namunaviy sug'urtalash shartnomalari bo'lganda, xodimlar yangi shartnomani sotuvchi bo'limlarning xodimlariga qaraganda ancha tezroq tayyorlaydi. Biznes-jarayon ishtirokchilari o'rtasida aniq taqsimlangan javobgarlik tufayli bir jarayonning ichida boshqaruv yaxshilanadi.

Ishning an'anaviy tashkil etilishida quyi turuvchi bo'limning xodimi qarorni qabul qiluvchi yuqori turuvchi ierarxiyaga murojaat qilishi lozim, bu esa qarorni qabul qilish jarayonini ancha sekinlashtiradi va mijozga xizmat ko'rsatish vaqtini oshiradi. Qaror boshliqlar emas, mutaxassislar tomonidan ularning vakolatlari ichida qabul qilinadi. Bitta biznes-jarayon ichida jarayon ishtirokchilarining barcha harakatlari mazmuni, vaqtiga ko'ra funksional belgilab berilgan ob'ektiv vaziyat yuzaga keladi. Jarayon unga belgilangan harakat dasturiga muvofiq ishlaydi. Bu sharoitda rahbariyat uchun har bir xodimning harakatlarini doimiy nazorat qilish zarurati yo'qoladi. An'anaviy jarayonlar mijoz uchun ahamiyati bo'lmagan, balki ijrochilarning belgilangan qoidalarga rioya qilishini nazorat qiluvchi jarayonlar ko'p bo'ladi. Sug'urta kompaniyasi biznes-jarayonlarini identifikatsiyalash natijasida u yoki bu masala bo'yichakelishuvlar soni kamayishi ham juda muhim holatdir. Eng avvalo, shartnomalarning kelishuv vaqti qisqaradi, chunki ularni imzolash tartibi qat'iy belgilanadi.

An'anaviy jarayonlar, asosan, barcha jarayonlarni, shu jumladan, qarorni qabul qilishni qat'iy markazlashtirish tamoyili asosida sug'urta kompaniyasida bo'limlar mustaqil tarzda harakat qiladi, bunda markazlashgan axborot bazasidan foydalanish imkonini saqlab qoladi. Masalan, sug'urta kompaniyasining turli hududlarda faoliyat yurituvchi filiallari axborot texnologiyalari orqali onlayn rejimida korporativ axborot tizimidan foydalanish imkoniga ega bo'lib, o'z biznesini yetarlicha mustaqil yuritadi. Ular faqat nostandart vaziyatlarda bosh kompaniyaga tegishli ruxsatlar uchun murojaat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Александрова М.М. Страхования: Учебно-методическое пособие. – К.: ЦУЛ, 2002 – 208с.
2. Абдурахмонов И.Х., Казанцева А.К., Носирова Г.А. Теория и практика страхования. Ўқув қўлланма. – Т.:Молия-иқтисод, 2018. – 425 б.
3. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2005. – 351 с.
4. Загорордний А.Г. , Вознюк Г.Л. Страхование: Терминологический словарь. 2-е дополненное издание. – Львов: Видавництво “Бескид Біт”, 2002. - 104 с.
5. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. – М. ЮНИТИ, 2001. –311 б.
6. Шеннаев Х.М., Халикулова Г.Т. Суғурта маркетинги. Ўқув қўлланма – Т.: Янги нашр, 2012. – 212 б.
7. Шеннаев Х.М., Халикулова Г.Т., Абдурахмонов И.Х. Ташқи иқтисодий фаолият суғуртаси. Дарслик – Т.: Молия-иқтисод., 2014. – 165 б.
8. Boblcheff, C., Chaney, T., & Gollier, C. (2016). Analysis of Systemic Risk In the Insurance Industry. The Geneva Risk and Insurance Review. 41(1), 73-106. doi.10.1057/grir.2016.1

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

